

Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria

Preistoria e Protostoria in Lombardia e Canton Ticino

a cura di Raffaele C. de Marinis e Marta Rapi

Associato
all'Unione Stampa

Andrea Arcà ⁽¹⁾, Maria Giuseppina Ruggiero ⁽²⁾

Naquane, *Grande Roccia*, un modello per la valorizzazione e per lo studio

⁽¹⁾ Cooperativa Archeologica Le Orme dell'Uomo; Università di Pisa – Dottorato in Scienze dell'Antichità e Archeologia; aa_arca@yahoo.it

⁽²⁾ Direzione regionale Musei Lombardia, Corso Magenta 24, 20123 Milano, Italia. E-mail: mariagiuseppina.ruggiero@cultura.gov.it

Parole chiave: arte rupestre, Parco di Naquane, *Grande Roccia*, modello virtuale

Keywords: rock art, Naquane Park, *Great Rock*, virtual model

ABSTRACT – NAQUANE, GREAT ROCK, A MODEL TO DEVELOP AND TO STUDY - The *Great Rock* of Naquane, discovered at the end of 1931-beginning of 1932 and populated by over 2 thousand engraved figures, is the most important of the Naquane Rock Art National Park and one of the most relevant of the whole Valcamonica. In order to enhance it, an immersive virtual model was created, into the frame of the actions to promote the *Park*, also using modern technologies. The model was performed together with the complete documentation of the entire engraved surface, including tracing and zenithal gigaphotos; it is possible to navigate over the model on the web, even on smartphones; thanks to the highest resolution and accuracy it offers to visitors and scholars a vision similar to the autoptic one, in some ways even more accurate than in reality. Created with photomosaic, image-tiling and virtual tours techniques, it offers a complete overview of the surrounding environment, a close bird's eye view over the entire engraved surface and a very powerful zoom. Acting as a strong tool for analysis, study and data sharing, it is at the same time useful for information purposes, preparation of visits and communication, easily convertible into tablets or smartphones apps.

Il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane è il primo parco archeologico nazionale italiano, istituito nel 1955. Oggi costituisce uno degli otto parchi d'arte rupestre del sito UNESCO "Arte rupestre della Valle Camonica", iscritto nel 1979 nella Lista del Patrimonio Mondiale, e gioca un ruolo di primissimo piano anche tra le aree di rocce incise all'aria aperta dell'intera Europa.

Delle 104 rocce custodite nel Parco, la *Roccia I*, nota anche come *Grande Roccia* per le sue dimensioni, rappresenta la superficie incisa di maggiore rilevanza, che va non solo opportunamente studiata, ma anche efficacemente valorizzata e divulgata, all'interno di un'area, come quella della Valle Camonica, ricca di affascinanti scorci sulle immagini della preistoria e della protostoria (Ruggiero 2009).

Il *Parco* è visitato ogni anno da numerosi turisti ed è la meta privilegiata delle visite scolastiche (le scuole costituiscono circa il 50% dei visitatori)¹. Sono migliaia gli studenti che si fermano sulla sua superficie, opportunamente dotata di passerella di visita, per ammirarla e conoscerla in dettaglio, sotto l'attenta attività degli operatori didattici e delle guide turistiche. La roccia è altresì meta di studiosi e appassionati provenienti da tutto il mondo che desiderano osservare da vicino le oltre duemila incisioni che ne animano la superficie.

¹ I flussi registrati al *Parco* nel 2017 sono stati: n. 47.697 visitatori di cui 22.356 studenti; nel 2018: n. 49.091 visitatori di cui n. 24.317 studenti.

Virtual tour della Grande Roccia
 Navigando sulla *Grande Roccia*

La *Grande Roccia* di Naquane si presenta come una vasta superficie di arenaria permiana levigata e modellata. Si estende per 34 m di larghezza e 8 di altezza; la superficie incisa, circa 65 m², è suddivisa in 21 settori, popolati da oltre 2mil figure.

Vi aspettiamo al *Parco* di Naquane!

Giuseppe Stolfi
 Soprintendente Archeologia Belle Arti
 e Paesaggio di Brescia e Bergamo

Fig. 1 – Sito web del *Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane* (www.parcoincisioni.capodiponte.beniculturali.it/).
Naquane Rock Art National Park website (www.parcoincisioni.capodiponte.beniculturali.it/).

Visitare Naquane significa quindi anche visitare la *Roccia I*. Proprio per questo motivo, nell'ambito delle azioni volte a promuovere e a valorizzare il Parco, anche utilizzando le moderne tecnologie², è stata accolta con interesse la proposta di realizzare un modello virtuale immersivo³.

L'obiettivo è quello di fornire un valido strumento e un utile supporto a quanti intendono preparare la visita al Parco o ricordare ciò che hanno visto ma anche a quanti non possono visitare la Valle Camonica e desiderano ugualmente conoscere l'arte rupestre camuna attraverso alcune tra le più famose incisioni presentate in una modalità nuova, che coinvolge lo spettatore.

(M.G.R.)

La consultazione dell'archivio della *Soprintendenza Archeologica della Lombardia*, a Milano, ha permesso di chiarire come la scoperta sia avvenuta tra dicembre 1931 e marzo 1932 ad opera di Giuseppe Amaracco (Arcà 2016), il valligiano che fece da guida all'antropologo Giovanni Marro, tra i primi studiosi dell'area, il quale agiva contemporaneamente, ma non in accordo, con Raffaello Battaglia, archeologo della *Regia Soprintendenza alle Antichità* di Padova, alla quale era affidata la competenza territoriale sulla Valcamonica.

Nel corso del progetto di ricerca condotto recentemente da Andrea Arcà per le Università di Milano e di Pisa⁴, è stato perfezionato il rilievo

² Nel 2012 il *Parco* ha partecipato al Progetto *Street View* per rendere visitabili virtualmente i Siti UNESCO su *Google Maps*.

³ Il progetto è stato presentato da A. Arcà nel 2016 alla Soprintendenza Archeologia della Lombardia (Soprintendente F.M. Gambari, funzionario archeologo M.G. Ruggiero).

⁴ Progetto e tesi di dottorato dal titolo *La Grande Roccia del Parco Nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane, Valcamonica, analisi iconografica e contestualizzazione crono-interpretativa delle figure incise* (Università di Pisa, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica Corso di dottorato regionale Pegaso – Università di Pisa, Firenze e Siena – in Scienze dell'Antichità e Archeologia).

iconografico integrale a contatto della superficie istoriata, siglata come NAQ1. Si tratta dell'unico rilievo a contatto disponibile, in quanto quello presente in Anati 1960, all'interno della sola monografia sinora pubblicata sulla *Grande Roccia*⁵, è risultato essere, considerandone la deformazione prospettica e la mancanza di alcuni dettagli e figure, un tracciamento semplificato ricavato da riprese fotografiche. Il nuovo rilievo, che comprende 221 fogli, ha coperto una superficie incisa di circa 65 m². La restituzione finale vettoriale – 11 mila oggetti grafici delimitati da oltre 11 milioni di nodi di curva – è in scala 1:2, e occupa un foglio di 18x4,4 metri, visionabile a piena definizione solo in digitale.

L'ampiezza della *Grande Roccia*, la quantità delle figure che la popolano e l'articolazione dei nuovi corredi di documentazione hanno reso indispensabile la gestione coordinata del materiale prodotto, digitale nella sua totalità; per mostrare i vari corredi è stato necessario raccorderli organicamente in un pacchetto complessivo, un modello in grado di rappresentare la realtà nella sua forma esteriore in base agli scopi prefissati, in questo caso propedeutici a processi di analisi e di comunicazione. Tale modello, nella sua qualità di riproduzione quanto più possibile oggettiva e realistica, intende offrire una valida alternativa alla visione autoptica del sito archeologico rupestre e dei reperti iconici che contiene. Nel caso della *Grande Roccia* si basa sulle riproduzioni grafiche e fotografiche, e si connota pertanto come un modello bidimensionale. Considerando gli aspetti di "navigazione" realistica interattiva e di realtà aumentata, può essere definito come un modello bidimensionale immersivo. Si tratta di uno strumento di analisi e condivisione scientifica, ma anche di un'opportunità di comunicazione e di valorizzazione del bene culturale, che è la roccia incisa, e del *Parco* che la ospita. Si presenta come un sito internet⁶ dal forte impatto visivo, che potrebbe essere caratterizzato da uno slogan del tipo "navigando sulla *Grande Roccia*".

ARTE RUPESTRE E GRANDI SUPERFICI

La riproduzione delle grandi superfici istoriate non è priva di difficoltà, non tanto al momento di acquisire i dati, quanto all'atto di restituirli. È infatti facile suddividere ogni pannello inciso nel numero necessario di fogli di rilievo e di aree di ripresa, ma è molto meno agevole rimontare il tutto in una riproduzione complessiva, soprattutto quando è necessario pubblicarla a stampa. Si possono citare le rocce *Dell'Altare* e *Dei 300* al Monte Bego, i cui grandi fogli di rilievo (in scala 1:15-1:25 la prima e 1:10 la seconda⁷), annessi al volume *Le Grandiose et le Sacré* (Lumley de 1995), vengono raramente aperti, causa dimensioni poco maneggevoli, e anche la *Rupe Magna*⁸ in Valtellina (Arcà et alii 1995: 113), che non potendo essere pubblicata in un solo foglio, è stata suddivisa in 85 tavole in scala 1:8 e 1:16. Eppure è legittima l'esigenza di esaminare non solo ogni singolo reperto iconico, ma anche l'intera superficie, laddove la disposizione spaziale delle figure e l'articolazione delle scene possono veicolare valori semantici: una stampa dell'intera superficie potrebbe costringere ad una riduzione eccessiva, rendendo le figure inintelligibili, così come una riproduzione dettagliata potrebbe richiedere dimensioni impraticabili. Eppure un esame attento necessita di tutti i punti di vista, generali, particolari e intermedi: il compromesso rischia di non essere a portata di mano.

L'ABBINAMENTO RILIEVO-FOTOPIANO

La recente documentazione di NAQ1⁹ si è basata sulla restituzione del rilievo iconografico e sulla realizzazione di un corredo fotografico di massimo dettaglio, elementi diversi ma complementari. Solo tramite il rilievo iconografico, infatti, si possono evidenziare con l'opportuno contrasto i dettagli non sufficientemente valorizzati dalla fotografia, così come solo grazie alle riprese

⁵ In Fusco e Mirabella Roberti 1975 un'utile guida alla visita.

⁶ In attesa della pubblicazione dei dati, la versione attualmente consultabile *online* è quella dimostrativa.

⁷ La *Rocchia dell'Altare* (893 figure incise) ha una superficie totale, comprese le parti non incise, di 26,8x11 m; la *Rocchia dei 300* (458 figure incise; Huet e Bianchi 2016: 108).

⁸ 84 m di lunghezza e 35 di larghezza, comprese le parti non incise e 342 m² di superficie incisa.

⁹ Nel progetto di catalogazione IRWEB (Ruggiero e Poggiani Keller 2014) la sigla della roccia è: BS.CAPODIPONTE.NAQUANE.001.

Fig. 2 – Naquane, *Grande Roccia*, i grandi cavalieri gemelli del settore T (foto A. A.).

Naquane, Great Rock, the great twin riders of the sector T (photo A. A.).

fotografiche, purché effettuate in condizioni di luce ottimali, è possibile effettuare le indispensabili verifiche. A questo punto, è logico pensare all'abbinamento dei due corredi, affiancandoli visivamente per una stessa porzione di superficie: tale accostamento è in grado di rendere operative le condizioni di falsificabilità, che non possono prescindere da una dettagliata visione dei reperti iconici; permette inoltre alla cerchia degli studiosi di effettuare un'osservazione affine all'esame autoptico. Su queste basi, a nostro parere, è possibile intendere tale modello come scientifico.

L'accostamento tra rilievo iconografico e fotografia non è certo una novità; nelle edizioni a stampa ha però quasi sempre riguardato solo singole figure o scene. Per la *Grande Roccia* è stato esteso ad un'intera ampia superficie. I risultati ottenuti permettono di integrare in un unico modello bidimensionale e in un'unica schermata rilievo, fotografie e catalogo figure, consentendo una rapida ricerca e visualizzazione di tutti i dati. Per le opzioni che consente si può ritenere che possa trasformarsi da modello a strumento.

LA NAVIGABILITÀ DEI CORREDI DI DOCUMENTAZIONE

La funzione più utile è costituita dalla navigabilità del modello, che offre le stesse potenzia-

lità di un esame autoptico in loco, permettendo all'osservatore sia una visione panoramica da distante – la roccia inserita nel suo contesto – sia una visione ravvicinata delle figure – compresi segni filiformi e picchiettatura – sia infine la possibilità di spostarsi al volo lungo la superficie. Le potenzialità sono anzi, sotto certi aspetti, persino migliori rispetto all'originale, che raramente consente – variabilità delle situazioni meteorologiche e di illuminazione naturale – una visione ottimale. Fondamentali sono altresì le condizioni della superficie incisa, che deve essere priva di patine, muschi e licheni, così come lo è la *Grande Roccia*, sottoposta a regolari interventi di pulizia, ordinaria – rimozione con soffiatore delle sfoglie e di altri detriti vegetali – e straordinaria, con l'intervento di restauratori specializzati, per la rimozione della patina algale superficiale.

La pubblicazione a stampa non è interattiva e non permette di superare le limitazioni dimensionali dei fogli; non è pertanto in grado di soddisfare le stesse condizioni di navigabilità del modello, a meno di non adottare una scala troppo ridotta o di non allegare tavole troppo estese. Se la carta stampata non è più sufficiente, si può ricorrere allo schermo, possibilmente aprendo un sito internet, consultabile da tutti, sempre e dappertutto; ciò favorisce non solo la comunicazione ma anche la critica dei dati, grazie all'esame plurimo e alla revisione dei pari. Ecco però che i limiti

strutturali delle immagini digitali, ampiamente superati dalle riprese panoramiche e dai rilievi di altissima risoluzione, presentano un nuovo ostacolo: per dimensione e per peso non sono visualizzabili *online*.

A dispetto di tutto ciò, esistono soluzioni efficaci e performanti, in grado di scomporre i file di peso eccessivo e di consentirne l'apertura in un sito web; tali strumenti *software* rendono possibile la creazione di un *tour* virtuale, applicabile, per struttura e funzioni, a qualsiasi sito o a qualsiasi museo archeologico.

IL MENU E LE FUNZIONI DEL MODELLO IMMERSIVO

Se la composizione di fotografie panoramiche, sferiche e *flat*, si basa sugli algoritmi di fotomosaicatura derivati dal lavoro del fisico e matematico tedesco Helmut Dersch¹⁰, l'apertura dei file immagine di dimensioni eccessive fa ricorso alla scomposizione per tassellatura, la stessa utilizzata per mappe e riprese satellitari da *Google Maps*¹¹ o *Bing Maps*. Il software parte dall'immagine alla massima risoluzione, ritagliandola in tasselli quadrati di 512 pixel, tanti file combacianti come in un *puzzle*. Ciò corrisponde allo stadio, o *layer*, più profondo, quello che mostra tutti i dettagli. A questo punto il *layer* viene duplicato e dimezzato, ottenendo un'immagine di superficie pari a un quarto, che va a costituire lo stadio immediatamente superiore, al quale viene nuovamente applicata l'operazione descritta. Si procede in questo modo, anche per molti stadi, continuando a dimezzare, sino a raggiungere il livello più alto, che corrisponde alle dimensioni dello schermo, 1000-2000 pixel di lato massimo. Sul monitor viene mostrato il *layer* a definizione minima, molto leggero. Agendo con la rotella del mouse si attiva lo zoom, che carica il *layer* inferiore più definito, e via di seguito sino ai livelli più bassi. Spostando il mouse ci si muove

lungo la superficie, caricando solo i tasselli specifici; così facendo, il peso delle immagini non eccede mai quello dei pochi tasselli necessari a coprire lo schermo, consentendo una navigazione fluida, rapida ed efficace, anche *online* e su *smartphone*. Tutte queste operazioni sono compiute appoggiandosi a script *Flash* o *html5*. Per il modello di NAQ1 è stato utilizzato un software commerciale, che taglia e ricomponi i tasselli e i *layers* e ne permette la visione, *online* e *offline*, su di un qualsiasi *browser*, creando altresì un *tour* virtuale di base customizzabile, che collega tra loro interattivamente¹² le visioni panoramiche ed ogni altro elemento disponibile.

Si ottiene così un pacchetto di file che può essere immediatamente caricato in rete, andando a costituire la "porta" di una visione virtuale e interattiva. Per la *Grande Roccia* l'intero modello si articola in oltre 2mila cartelle e 70mila file (i tasselli), con un peso complessivo di quasi tre gigabyte.

Il modello integrale si compone di:

- quattro panoramiche sferiche o cilindriche, che inquadrano la visione generale di tutto il masso, dell'ambiente circostante e la vista dall'alto – riprese effettuate tramite palo – delle metà nord e sud;
- due fotopiani zenitali a massima definizione per le metà nord (settori A-M) e sud (settori N-W) di NAQ1;
- 21 fotopiani zenitali dei vari settori;
- 21 rilievi iconografici sovrapponibili ai fotopiani;
- il catalogo delle figure, navigabile a scorrimento, diviso per settori;

Come in un meccanismo, tutti gli elementi vanno raccordati. A séguito della scrittura di opportuni codici e comandi all'interno dei file *.xml* che gestiscono il tutto, è stato creato uno specifico menu iconico, per navigare interattivamente e per raggiungere ogni elemento, che si avvale di:

- due icone, a cerchio e a rettangolo, nell'angolo superiore sinistro;
- varie freccette di navigazione lungo la superficie dei fotomosaici *pano* e *flat*;

¹⁰ Fisico e matematico tedesco della *Hochschule Furtwangen University*, dal 1998 scrisse il set di programmi e librerie per potere – tramite l'applicazione ad ogni immagine di algoritmi di *morphing*, per l'adattamento al piano di proiezione, e di calibrazione cromatica – fondere (*blend*) tutti i tasselli dei fotomosaici sferici, cilindrici e piani (*flat*).

¹¹ Così come *Google Street View* permette un'esplorazione stradale immersiva tramite fotomosaici sferici.

¹² Il linguaggio di programmazione permette di assegnare ai punti sensibili varie funzioni, tra le quali aprire didascalie, annotazioni, piccole schede, immagini o filmati, trasformando il *tour* virtuale in un sito multimediale.

Fig. 3 – Naquane, *Grande Roccia*, modello virtuale, panoramica sferica frontale.
Naquane, Great Rock, virtual model, spherical front view.

Fig. 4 – Naquane, *Grande Roccia*, modello virtuale, panoramica sferica della porzione nord.
Naquane, Great Rock, virtual model, spherical overview of the north portion.

Fig. 5 – Naquane, *Grande Roccia*, modello virtuale, navigazione abbinata fotopiano zenitale-rilievo iconografico, settore P (foto e rilievo A. A.).

Naquane, Great Rock, virtual model, navigation combined with zenith photoplan and iconographic relief, sector P (photo and tracing A. A.).

Fig. 6 – Naquane, *Grande Roccia*, modello virtuale, navigazione abbinata fotopiano zenitale-rilievo iconografico, settore Q, minimo (in alto) e massimo (in basso) livello di zoom (foto e rilievo A. A.).

Naquane, Great Rock, virtual model, navigation combined with zenith photoplan and iconographic relief, sector Q, minimum (top) and maximum (bottom) zoom level (photo and tracing A. A.).

Fig. 7 – Naquane, *Grande Roccia*, settore F, fotopiano zenitale (A. A.).
Naquane, Great Rock, sector F, zenith photoplan (A. A.).

- una serie di *hotspot* lungo le immagini panoramiche e le riprese zenitali;
- i loghi dei crediti.

Il modello si apre mostrando di *default* la panoramica di tutto il masso, ripresa frontalmente da un punto rialzato su palo. È possibile navigare, cioè muoversi, lungo questa panoramica, così come su tutte le altre, modificando inquadratura e zoom tramite *click* e rotella del mouse; un'icona a quattro frecce bianche apre la visione a pieno schermo, consigliabile per raggiungere un'esperienza pienamente immersiva.

Le icone del menu comandano la navigazione; quella a cerchio contiene nella metà inferiore i quadranti che aprono i fotomosaici delle porzioni nord e sud di NAQ1. La metà superiore del cerchio riconduce alla panoramica generale. Cliccando su di un cerchio più piccolo centrale si apre il panorama sferico che mostra tutta la roccia e tutto l'ambiente circostante, comprese le cime innevate del versante occidentale della Valcamonica, in particolare la Concarena. La navigazione lungo la superficie incisa, attivando lo zoom, permette già di vedere le figure incise con una sufficiente definizione.

Nella metà inferiore dell'icona a rettangolo, che affianca quella a cerchio, è mostrato un lembo del fotomosaico zenitale, navigabile tramite zoom e movimento planare. Il livello di dettaglio è massimo: partendo dalla visione di tutta la superficie, si arriva ad inquadrare ogni singola figura, e oltre, mostrandone i colpi di picchiettatura e permettendo nei casi più favorevoli il riconoscimento di granuli silicei del diametro di pochi micron. Per ottenere una analoga visione dal vivo di NAQ1 è necessario visitarla nelle migliori condizioni di luce radente invernale e inginocchiarsi sulla superficie, avvicinando il capo alla roccia. Oltre al fascino delle figure e dalle scene, è notevole l'interesse che desta la superficie rocciosa, della quale si possono apprezzare le ondulazioni di origine glaciale, gli avvallamenti concoidi e le fessurazioni, che la dividono in porzioni ben delimitate. Analizzando la distribuzione delle figure nelle zone adiacenti alle fratture, si evince come le ultime siano in gran parte precedenti alle prime, e che solo alcune esfoliazioni, ma non tutte, hanno in parte obliterato i reperti iconici.

Il fotomosaico della metà nord è navigabile a 360° in orizzontale e a poco meno di 180° in verticale: compie quindi un giro completo e mostra

sia il terreno che il cielo. Le figure sono mostrate con buona definizione, che non è però ancora quella massima, riservata ai fotopiani zenitali. Sui fotomosaici nord e sud sono stati tracciati a linea fine gialla, tramite fotoritocco, i margini dei settori, in modo da poterli facilmente localizzare. Undici *hotspot* azzurri a bandierina invitano alla visione zenitale di ogni settore con didascalie che si attivano al passaggio del mouse: “esplora il settore B”, “esplora il settore L”, ecc.

Le stesse condizioni si ripetono per il panorama sud, ripreso dall'alto a circa metà della passerella meridionale. Salta all'occhio l'estensione della parte “rotta” centro-superiore, dove la superficie rocciosa, tutto attorno quasi perfettamente regolare per esarazione glaciale, è interessata da profondi stacchi di clasti litici; la parte integra è percorsa da fratture incipienti, che non hanno ancora prodotto distacchi poliedrici massicci. Anche in questo caso il rilievo iconografico ha dimostrato che si tratta di situazioni che precedono l'esecuzione dei reperti iconici. Sul panorama sud sono stati inseriti due *hotspot* gialli, che aprono finestre centrali per i pannelli metallici posizionati presso la scaletta di accesso, dedicati ai temi del labirinto e delle palette.

Non resta che scendere al livello più profondo, la navigazione settore per settore, tramite fotopiani zenitali e rilievi iconografici. La definizione è massima, spettacolare nelle parti meglio conservate. A questo livello si attiva il menu ad icone sulla destra, caratterizzato da tre cerchi decrescenti. Cliccando su quello superiore, riempito da una figura antropomorfa a grandi mani su campo giallo, si apre il rilievo; l'icona cambia e mostra la stessa figura in fotografia: con un clic si torna al fotopiano, e viceversa. La corrispondenza rilievo-fotografia è totale¹³: indipendentemente dall'area di puntamento e dal livello di zoom, passando dalla foto al rilievo e viceversa si mantiene la posizione, viene cioè inquadrata la stessa area, con lo stesso ingrandimento. È questo il meccanismo che può surrogare con successo un esame autoptico, facilitando non solo la visione di ogni particolare, ma anche l'asseverazione o la critica del tracciamento delle figure e delle sovrapposizioni. Il cerchio mediano del menu presenta nuovamen-

¹³ Sovrapponibilità e collimazione tra rilievo e fotopiano è possibile in quanto entrambi sono zenitali *ab origine*.

te l'immagine dell'antropomorfo a grandi mani, a metà però tra foto e disegno; un *click* e si apre la visione abbinata, che rispetta le stesse condizioni di corrispondenza rilievo-fotopiano, però non più alternate, bensì in navigazione appaiata, dividendo lo schermo in due metà. Il terzo cerchio del menu, di diametro minore, attiva il catalogo delle figure.

(A.A.)

Come già evidenziato, il modello bidimensionale immersivo creato specificatamente per la *Grande Roccia* si presenta come un potente strumento di analisi, di studio e di condivisione dei dati, utile anche per la valorizzazione, la divulgazione e la comunicazione del sito rupestre e dei reperti iconici che contiene; un modello per lo studio, un modello per la visita, facilmente implementabile in *app* per *tablet* o *smartphone*. In attesa di una sua formalizzazione definitiva, è possibile consultarlo in versione demo presso i siti web del progetto *Irweb* (Ruggiero e Poggiani Keller 2014) e di *EuroPreArt*¹⁴.

(A.A., M.G.R.)

Data di consegna: maggio 2019

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ANATI E. (1960) – *La Grande Roche de Naquane*. Archives de l'Institut de paléontologie humaine, mémoire 31. Paris: Masson.
- ARCÀ A. (2016) – Digital Practices for the Study of the Great Rock in the Naquane National Park, Valcamonica, Italy: from Graphic Rendering to Figure Cataloguing, in CAMPANA S., SCOPIGNO R., CARPENTIERO G., CIRILLO M., eds. – *CAA2015 Keep the revolution going*. Proceedings of the 43rd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Volume 1. Oxford: Archaeopress publishing: 1081-1092.
- ARCÀ A. (2016) – Naquane, Grande Roccia, dalla scoperta al modello bidimensionale immersivo, *Rivista di Scienze Preistoriche* LXVI: 253-294.
- ARCÀ A., FOSSATI A., MARCHI E., TOGNONI E. (1995) – *Rupe Magna, la roccia incisa più grande delle Alpi*, Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio - Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza Archeologica della Lombardia vol. 1. Sondrio: [s.n.].
- FUSCO V., MIRABELLA ROBERTI M., eds. (1975) – *Guida Illustrata Del Parco Nazionale Delle Incisioni Rupestri, Naquane - Capo di Ponte*. Milano: Centro Stampa ERREGI.
- HUET T., BIANCHI N. (2016) – A study of the Roche de l'Autel's pecked engravings, Les Merveilles sector, Mont Bego area (Alpes-Maritimes, France), *Journal of Archaeological Science, Reports* 5: 105-118, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jasrep.2015.11.006>.
- LUMLEY DE H. (1995) – *Le Grandiose et le Sacré*. Aix-en-Provence: Édisud.
- RUGGIERO M.G. (2009) – Arte rupestre e fotografia d'autore, la Valle delle Incisioni attraverso l'obiettivo di Emmanuel Breteau, in POGGIANI KELLER R., ed. - *La Valle delle Incisioni. 1909-2009 cento anni di scoperte. 1979-2009 trenta anni con l'UNESCO in Valle Camonica. Catalogo della Mostra, Brescia, Palazzo Martinengo, 21 marzo 10 maggio 2009*. Brescia: Tipografia Camuna: 243-266.
- RUGGIERO M.G., POGGIANI KELLER R., eds. (2014) - *Il Progetto "Monitoraggio e buone pratiche di tutela del patrimonio del sito UNESCO n. 94 Arte rupestre della Valle Camonica" Legge 20 febbraio 2006, n. 77, E.F. 2010, Quaderni del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri 5*. Bergamo: Sestante Edizioni.

¹⁴ Rispettivamente <http://www.irweb.it> e <http://www.euro-preart.net>.

RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHE
Preistoria e Protostoria in Lombardia e Canton Ticino -
Vol. LXXII - S2 - 2022

INDICE

RAFFAELE C. DE MARINIS, MARTA RAPI, Presentazione.....	3
--	---

COMUNICAZIONI

SESSIONE 1 – AMBIENTE, CLIMA, ECONOMIA. STORIA DEL CLIMA,
LE TRASFORMAZIONI DELL’AMBIENTE, LE INTERAZIONI UOMO-AMBIENTE

C. RAVAZZI, ED., Scenari di ricostruzione delle interazioni uomo-ambiente in Lombardia (N-Italia) dal Paleolitico medio all’età del Ferro.....	9
--	---

R. PINI, A. ACETI, R. POGGIANI KELLER, T. QUIRINO, C. RAVAZZI, M.G. RUGGIERO, F. VALLÈ, Ecosistemi naturali ed ecologia umana in Valcamonica a partire dall’ultima deglaciazione.....	37
---	----

PH. DELLA CASA, E. CARLEVARO, A. DUFRAISSE, C. JACQUAT, M. SAUERBIER, W. TINNER, E. VESCOVI, Dal proxy ambientale alla testimonianza archeologica: un approccio multidisciplinare alla storia del paesaggio e dell’insediamento nella Leventina (Ticino) e nella zona subalpina...	49
--	----

R. PEREGO, M. ROTTOLI, E. CASTIGLIONI, Agricoltura e preferenze alimentari durante le età del Bronzo e del Ferro in Lombardia.....	63
--	----

SESSIONE 2 – PALEOLITICO E MESOLITICO

D. LO VETRO, F. FONTANA, M. ARZARELLO, F. MARTINI, Il Paleolitico e il Mesolitico in Lombardia.....	77
---	----

G.L.F. BERRUTI, M. GARCÌA ROJAS, S. MOTELLA DE CARLO, F. RUBAT BOREL, S. VIOLA, Il Basso Verbano nell’Epigravettiano: l’insieme litico di via del Maneggio, Castelletto sopra Ticino (NO).....	111
--	-----

SESSIONE 3 – NEOLITICO

A. PEDROTTI, R. POGGIANI KELLER, D. BANCHIERI, C. LONGHI, Il Neolitico in Lombardia.....	123
--	-----

S. VAN WILLIGEN, R. CARAZZETTI, La stratigrafia di Castel Grande (Bellinzona, Canton Ticino, Svizzera). Rivalutazione dei dati e primi risultati	167
--	-----

L. ANGELI, C. LONGHI, R.A. BARTOLINI, D. SELMI, M.R. SORIA, P. TORRE, L. VITALE, Il sito neolitico di Sergnano (CR) nell’ambito dell’aspetto culturale del Vhò	179
--	-----

M. BAIONI, M.L. CARRA, D. CASTAGNA, N. DAL SANTO, M. MAFFI, I. TIRABASSI, P. VISENTINI, Contesti insediativi e organizzazione territoriale della pianura centrale mantovana nel Neolitico: i casi di San Giorgio, Bagnolo San Vito e Levata di Curtatone	193
D. CASTAGNA, N. DAL SANTO, Le sepolture VBQ nel territorio mantovano: risultati preliminari	205
S. BERTOLA, D. LO VETRO, P. SCHIROLLI, F. CONFORTINI, M. MALZANNI, P. PALLECCHI, Le risorse litiche scheggiabili delle Prealpi della Lombardia centro-orientale: primi dati per una caratterizzazione degli areali di approvvigionamento delle materie prime usate durante la preistoria.....	217
M.A. BORRELLO, I materiali ceramici neolitici della Rocca di Manerba (BS) tra la fine del V e l'inizio del IV millennio a.C.	239
 SESSIONE 4 - ETÀ DEL RAME	
R. POGGIANI KELLER, M. BAIONI, L'età del Rame in Lombardia	253
C. LONGHI, A. MAZZUCCHI, R. MICHELI, C. NICOSIA, G. REBONATO, M. VIDALE, La necropoli della loc. Basalica di Calvisano (BS) nel quadro dei rituali funerari lombardi dell'età del Rame: un ritrovamento di eccezione?.....	271
I. TIRABASSI, I. ANGELINI, G. ARTIOLI, C. CANOVARO, M. CARRA, C. LONGHI, Un sito perifluviale, delimitato da fossato, della tarda età del Rame a Ponte Molino di Ostiglia (MN).....	283
 SESSIONE 5 – ARTE RUPESTRE	
A.E. FOSSATI, Lo stato della ricerca di arte rupestre in Valcamonica, Italia: un aggiornamento sulle ricerche a Paspardo.....	297
A. ARCÀ, Metodi di studio: novità e tradizione nell'arte rupestre della Lombardia e dell'arco alpino.....	323
R. POGGIANI KELLER, I santuari megalitici di Cemmo e Ossimo-Pat: cronologia, organizzazione, rituali ed iconografia	343
S. CASINI, A.E. FOSSATI, Massi incisi e stele in Valtellina: una revisione.....	355
F.M. GAMBARI, R. POGGIANI KELLER, M.G. RUGGIERO, L'attività di tutela e di ricerca sull'arte rupestre e sui contesti archeologici in Valle Camonica condotta dalla Soprintendenza Archeologica della Lombardia tra il 2005 e il 2016.....	367
A. MARRETTA, M.G. RUGGIERO, T. QUIRINO, CH. CHIPPINDALE, M. COLELLA, Non solo incisioni. Il patrimonio delle pitture rupestri della Valle Camonica (Brescia): tecniche digitali di individuazione e restituzione, nuove scoperte e prospettive di tutela	377
A. ARCÀ, A. FOSSATI, F. GARANZINI, F. RUBAT BOREL, La <i>Balma dei Cervi</i> di Crodo e le pitture rupestri dell'Ossola: documentazione, analisi e studio	395

SESSIONE 6 – ETÀ DEL BRONZO

R.C. DE MARINIS, La struttura cronologica dell'età del Bronzo in Italia settentrionale	413
R. CALVETTI, S. MARCONI, M.I. PEZZO, R.C. DE MARINIS, Dendrochronological analysis and radiocarbon dating of wooden structures from Sector D of the pile-dwelling of Lavagnone (Desenzano del Garda – Lonato, Brescia)	423
N. MARTINELLI, Dendrocronologia dell'età del Bronzo in Italia settentrionale: stato dell'arte e aggiornamenti	431
F. RUBAT BOREL, N. MARTINELLI, J. KÖNINGER, F. MENOTTI, Un contributo per la cronologia assoluta del Bronzo Medio: l'abitato perilacustre di Viverone Vi1-Emissario e l'Italia nordoccidentale.....	441
M. RAPI, A. AMATO, C. BASILE, E. GINOLI, M. HIROSE, C. SIDOLI, G.P. SPINELLI, Lavagnone (Desenzano del Garda-Lonato, BS). Aggiornamento sulle ricerche in corso dell'Università La Statale di Milano.....	459
M. BAIONI, C. MANGANI, F. BONA, F. GULINO, C. LONGHI, N. MARTINELLI, C. NICOSIA, R. PEREGO, T. QUIRINO, F. REDOLFI RIVA, Il sito D del Lucone di Polpenazze del Garda (BS): un breve quadro di sintesi.....	477
L. SERAGNOLI, La terramara di Prestinari (Roverbella, MN) e altri siti dell'età del Bronzo lungo il paleoalveo della Fossa Molinella	493
R.C. DE MARINIS, E. MIGLIOLI, A. CARRI, La terramara di Ognissanti (comune di Cella Dati, CR).....	505
R. POGGIANI KELLER, M. BAIONI, F. REDOLFI RIVA, P. RONDINI, M.G. RUGGIERO, Il Bronzo tardo tra il fiume Adda e il lago di Garda: un quadro d'insieme	517

SESSIONE 7 – BRONZO FINALE E PRIMA ETÀ DEL FERRO

S. CASINI, I principali insediamenti della cultura di Golasecca: un quadro d'insieme.....	531
R.C. DE MARINIS, F. RONCORONI, Tombe e necropoli del Bronzo Finale e degli inizi dell'età del Ferro nei dintorni dell'abitato protostorico di Como.....	563
B. GRASSI, L'archeologia preventiva alla Malpensa: elementi per la definizione del Protogolasecca	513
N. NEGRONI CATACCHIO, C. METTA, L'abitato del Bronzo Finale di Campo Verde (Chignolo Po, Pavia) nel quadro della Protostoria padana.....	581
S. PALTINERI, F. RUBAT BOREL, La pianura fra Ticino e Sesia nella prima età del Ferro	595
L. NEBELSICK, I. BALZER, C. METZNER-NEBELSICK, A. VANZETTI, Between Genoa and Günzburg - a communication corridor or a void?	609

F.M. GAMBARI, La struttura cronologica dell'età del Bronzo in Italia settentrionale	621
R.C. DE MARINIS, Scavi ottocenteschi nelle necropoli di Golasecca-Sesto Calende-Castelletto Ticino.....	637
S. JORIO, L. MORDEGLIA, Una nuova area funeraria di età golasecchiana: la necropoli del Nuovo Ospedale S. Anna (San Fermo della Battaglia, Como)	651
S. MOTELLA DE CARLO, S. JORIO, E. MARTINELLI, A.M. MICHETTI, L. CASTELLETTI, Ipotesi di datazione sulla "struttura circolare" del Nuovo Ospedale Sant'Anna di Como in base ai dati archeobotanici.....	671
B. CHAUME, Vix, <i>Ca' Morta</i> : deux chars du type « à caisse exhaussée »	685
P. SOLINAS, Sulle prime fasi dell'epigrafia leponzia.....	707
 SESSIONE 8 – SECONDA ETÀ DEL FERRO	
S. CASINI, M. RAPI, L. TORI, Non solo crisi. Elementi di continuità e discontinuità tra IV e III secolo a.C. nelle province di Varese, Milano, Como, Bergamo (IT) e nei Cantoni Ticino e Grigioni (CH)	715
L. TORI, E. CARLEVARO, J. BUCHER, PH. DELLA CASA, R. CARDANI, L. MOSETTI, Nuove scoperte nell'areale della necropoli di Giubiasco-Palasio (TI).....	737
F. MARZATICO, S. SOLANO, Reti e Camuni. Vicini e lontani.....	751
M. BAIONI, R. POGGIANI KELLER, A. MARINETTI, Santuari e percorsi rituali dell'età del Ferro nella Valle del Chiese	765
 SESSIONE 9 – VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE	
M. ABBIATI, Regione Lombardia: progetti e processi condivisi per la valorizzazione dell'archeologia preistorica e protostorica.....	779
M.G. RUGGIERO, M. BAIONI, D. BANCHIERI, P. BELLINTANI, S. BONOMELLI, S. COTTI PICCINELLI, F. M. GAMBARI, F. GONZATO, B. GRASSI, C. MANGANI, M. MARTINELLI, F. MARZATICO, R. MICHELI, L. MOSER, A. PICCOLI, R. POGGIANI KELLER, B. PORTULANO, F. RUBAT BOREL, Sulla gestione e valorizzazione dei siti UNESCO preistorici in Lombardia.....	785
A. ARCÀ, M.G. RUGGIERO, Naquane, <i>Grande Roccia</i> , un modello per la valorizzazione e per lo studio	795
 POSTER	
 SESSIONE 2 – PALEOLITICO E MESOLITICO	
G.L.F. BERRUTI, M. ARZARELLO, G. BERRUTO, C. BUONSANTO, S. CARACAUSI, S. DAFFARA, P. ROSINA, F. RUBAT BOREL, Il Paleolitico medio del Piemonte settentrionale: revisione delle vecchie evidenze e nuove scoperte	821

S. DAFFARA, G.L.F. BERRUTI, M. ARZARELLO, Quando la selce scarseggia. Studio tecnologico e funzionale dell'industria litica della Ciota Ciara (Borgosesia, VC).....	829
D. LO VETRO, S. BERTOLA, R. POGGIANI KELLER, F. MARTINI, Le industrie litiche paleolitiche e mesolitiche di Cividate Camuno – via Palazzo (Valle Camonica, Brescia): sistemi tecnici e materie prime	837
F. MARTINI, D. LO VETRO, L. TIMPANELLI, Le industrie litiche dell'Antro Mitriaco di Angera (VA).....	845
 SESSIONE 3 – NEOLITICO	
C. LONGHI, R. POGGIANI KELLER, M. BAIONI, D. BANCHIERI, D. CASTAGNA, J. TIRABASSI, Nuovi dati sul Neolitico lombardo	853
L. ANGELI, A. BERTINI, Sergnano (CR). Analisi preliminare dell'industria fittile	871
L. ANGELI, F. NEGRINO, A. PANIGADA, Sergnano (CR). Analisi preliminare dell'industria in pietra scheggiata	881
L. ANGELI, Sergnano (CR): un atelier di lavorazione della pietra levigata	889
B. GASSIN, Sergnano CR). Analyse tracéologique de quelques lames de l'industrie lithique: considérations méthodologiques, perspectives technologiques et socio-économiques	897
M. HIROSE, Cascina Fornasetta, Lonato del Garda (BS): l'industria litica	907
D. LO VETRO, E. BAGLIONI, S. BERTOLA, Il sito tardoneolitico di Tosina di Monzambano (Mantova): nuovi dati sulle industrie litiche scheggiate della Lagozza alla luce delle campagne di scavo 2014-2016	913
D. LO VETRO, I. MATERA, E. BAGLIONI, F. BIAGIOTTI, S. BERTOLA, La produzione laminare delle industrie litiche Lagozza di Tosina di Monzambano (Mantova): sistemi tecnici e materie prime	921
N. MAZZUCCO, D. LO VETRO, Bulini e tradizioni tecniche nell'arco Mediterraneo nord-occidentale. Il caso delle industrie tardoneolitiche di Tosina di Monzambano (Mantova).....	929
 SESSIONE 4 - ETÀ DEL RAME	
D. LO VETRO, E. BAGLIONI, S. BERTOLA, R. POGGIANI KELLER, L'industria litica scheggiata dell'abitato campaniforme di Brescia-San Polo.....	941
 SESSIONE 5 – ARTE RUPESTRE	
M.G. RUGGIERO, T. QUIRINO, Dal progetto alla tutela. Applicazioni operative del Sistema Informativo Geografico sviluppato nell'ambito del Progetto “Monitoraggio e buone pratiche di tutela del patrimonio del sito UNESCO n. 94. Arte rupestre della Valle Camonica”.....	951
A. MARRETTA, Un nuovo monolito istoriato dell'Età del Rame in territorio di Borno (Valcamonica, BS): scoperta, documentazione e studio.....	957

A. MARRETTA, Le aree con arte rupestre di Seradina e Bedolina (Valcamonica, BS): ricerche 2011-2016.....	965
A. MARTINOTTI, Rappresentazioni topografiche neolitiche del tipo “a macule” a Teglio (SO), località Caven	975
R. CAIMI, G. GARBELLINI, F. PACE, M. REDAELLI, M.G. RUGGIERO, M. TREMARI, Teglio (SO): il recupero della stele Cornal 5.....	983
A. MARTINOTTI, F. PACE, Nuova roccia con figurazioni antropomorfe e pediformi a Sondrio, località <i>Ca’ Bongiascia</i>	991
F. RONCORONI, Nuovi elementi figurativi e incisioni filiformi sul rilievo di Bormio (SO).....	1001
S. SOLANO, A. MARRETTA, Un progetto di corpus per le iscrizioni preromane della Valcamonica	1009
 SESSIONE 6 – ETÀ DEL BRONZO	
A. SERGES, La Collezione Rambotti al Museo Preistorico Etnografico di Roma.....	1019
M. RAPI, Abitato dell’età del Bronzo a Cella Dati (Cremona)	1025
M. RAPI, Abitato del Bronzo Medio iniziale (BM I) di Calvatone - fondo Cassio (Cremona)....	1037
S. BUSNELLI, A. AMATO, Lavagnone (Desenzano del Garda-Lonato, BS). Manufatti in materia dura animale della media età del Bronzo.....	1047
A. AMATO, Sfruttamento delle risorse animali nell’abitato palafitticolo del Lavagnone durante la media età del Bronzo (settore D).....	1057
L. BRONZONI, C. BASILE, F. PAVIA, A. PEINETTI, Il nuovo sito dell’età del Bronzo di Quattrocasse (CR).....	1065
R.C. DE MARINIS, Corte Mottella (Sermide, Mantova)	1077
D. VOLTOLINI, Brescia - area funeraria dell’ex convento Santa Chiara.....	1083
G.P. SPINELLI, Gli strumenti per filatura e tessitura nell’età del Bronzo in area benacense. Caratteri culturali	1091
 SESSIONE 7 – BRONZO FINALE E PRIMA ETÀ DEL FERRO	
R.C. DE MARINIS, Un sito del Bronzo Recente e del Bronzo Finale a Sermide (Mantova)	1101
A. CATTANEO, R.C. DE MARINIS, Some graves and materials of the late seventh- mid-sixth centuries BC from Remedello Sotto (BS).....	1105
P. RONDINI, Genti di Montagna. Valle Camonica e Prealpi lombarde nella prima età del Ferro .	1111
E. BARBIERI, Tombe del Bronzo Finale e del Golasecca II a Biassono (MB)	1121

E. BARBIERI, Castelletto Ticino (NO). Nuovi contesti funerari golasecchiani di VII e VI secolo a.C...	1129
F. RUBAT BOREL, M. HIROSE, L. LAMANNA, Una tomba golasecchiana da Castelletto Ticino con boccale decorato a stampiglia	1139
F. RONCORONI, Una capeduncola bronzea da Bernate (CO).....	1149
M. RUFFA, Influenze culturali a Gropello Cairoli (PV), località Santo Spirito	1153
M. VENTURINO, G. GAJ, M. GIARETTI, O. MAESTRO, A. PEINETTI, Fornaci per la ceramica e forni alimentari a Villa del Foro (Alessandria)	1161
A. CERESA MORI, S. CASINI, Milano protostorica: i ritrovamenti della cultura di Golasecca dallo scavo della Biblioteca Ambrosiana.....	1173
N. NEGRONI CATACCIO, C. METTA, V. GUERRA, Pianvalle (Como): l'insediamento protourbano, un settore della Como protostorica.....	1181
R. POGGIANI KELLER, M.G. RUGGIERO, C. CHIPPENDALE, E. CASTIGLIONI, F. MAGRI, A. MARRETTA, M. REDAELLI, P. RONDINI, Il riparo del Cuel (Cimbergo, BS) tra frequentazione protostorica e pitture parietali	1191
 SESSIONE 8 – LA SECONDA ETÀ DEL FERRO	
S. JORIO, A. MORANDI, L. MORDEGLIA, Una tomba tardo La Tène dalla necropoli del Nuovo Ospedale S. Anna (San Fermo della Battaglia, Como)	1203
F. BUTTI, Ceramisti celto-romani nel Comasco	1211
M. RAPI, Un vaso La Tène con decorazione curvilinea da Piadena (CR).....	1221
 SESSIONE 9 – VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE	
R. POGGIANI KELLER, M.G. RUGGIERO, L. CONTESSI, M. COTTINI, A. MARRETTA, N. PAGAN, P. SCHIEVANO, S. SOLANO, G.C. VAIRA, Cevo (BS), Dos del Curù. Gli interventi di valorizzazione del sito e lo scavo della “Casa B” per EXPO2015	1231
F.M. GAMBARI, A. MARRETTA, M.G. RUGGIERO, M. TARANTINI, Le rocce nel cassetto: acquisizione, catalogazione e studio della documentazione raccolta nel corso delle missioni del Forchungsinstitut für Kulturmorphologie (Francoforte sul Meno) in Valle Camonica fra il 1935 e il 1937.....	1241

Finito di stampare in Italia nel mese di dicembre 2022
da Pacini Editore Industrie Grafiche – Ospedaletto (PI)
per conto di Edifir-Edizioni Firenze

